

Vínculo de la familia del Puerto de Santa Cruz con el Siervo de Dios Don José Vicente Aranda Garabato

I. Primera generación documentada: los abuelos comunes

Juan Aranda —natural de Getafe (Madrid)—
casado con **Petra Ruiz** —natural de Laredo (Santander)—

De este matrimonio nacieron, entre otros hijos:

1. **Joaquín Aranda Ruiz** (nacido el **29 de agosto de 1843**, en el Puerto de Santa Cruz, Cáceres).
2. **José Aranda Ruiz** (fecha aproximada de nacimiento: **entre 1845 y 1850**, en Herguijuela, Cáceres).

Ambos hermanos trasladaron sus familias entre **Herguijuela** y **el Puerto de Santa Cruz**, dejando descendencia que hoy sigue viva en el pueblo.

II. Segunda generación: los hijos de Joaquín Aranda Ruiz y María Josefa Garabato Retamosa

Joaquín Aranda Ruiz, hijo de Juan Aranda y Petra Ruiz, contrajo matrimonio con **María Josefa Garabato Retamosa**, natural de Herguijuela (Cáceres), hija de **Pedro Garabato** y **María Rosa Retamosa**, ambos también de Herguijuela.

De este matrimonio nacieron los siguientes hijos:

1. **Juan José Aranda Garabato**, bautizado en 1873 (Libro 9, pág. 61).
2. **Petra Nemesia Aranda Garabato**, bautizada en 1874 (Libro 9, pág. 86).
3. **Mariana Manuela Aranda Garabato**, bautizada en 1876 (Libro 9, pág. 118, fol. 16).
4. **José Vicente Aranda Garabato**, nacido en 1879 (Libro 9, págs. 136–140) — **Siervo de Dios**.
5. **Juan Ramón Aranda Garabato**, nacido hacia 1883.
6. **María Aranda Garabato**, nacida hacia 1885.
7. **Miguel Ángel Aranda Garabato**, nacido hacia 1888.

Esta rama constituye la **línea directa del Siervo de Dios** y representa el tronco principal del linaje **Aranda Garabato–Retamosa**, vinculado desde su origen con Herguijuela y el Puerto de Santa Cruz.

III. Tercera generación: los hijos de José Aranda Ruiz y Mercedes Ruiz Delgado

José Aranda Ruiz, hermano de Joaquín Aranda Ruiz, casó con **Mercedes Ruiz Delgado**, natural del Puerto de Santa Cruz.

Ambos aparecen como padres en los registros parroquiales de Herguijuela y el Puerto.

De este matrimonio nacieron:

1. **Manuel Constantino Aranda Ruiz**, bautizado en 1885 (Libro 10, pág. 47).
2. **Matías Hilario Aranda Ruiz**, bautizado en 1888 (Libro 10, pág. 46).

José Vicente Aranda Garabato y **Manuel Constantino Aranda Ruiz** fueron **primos hermanos**, al compartir los mismos abuelos paternos: **Juan Aranda** y **Petra Ruiz**.

IV. Cuarta generación: descendencia de Constantino Aranda Ruiz

Manuel Constantino Aranda Ruiz contrajo matrimonio con **Petronila García López**, y de esta unión nacieron:

1. **Petra Juana Aranda García**, bautizada en 1907 (Libro 12, pág. 25).
2. **Celestino Valeriano Aranda García**, bautizado en 1913 (Libro 12, pág. 146, fol. 32).

La línea de Constantino se estableció de manera permanente en el Puerto de Santa Cruz, convirtiéndose en la raíz de los actuales descendientes de apellido Aranda García, Cano Aranda y Delgado Mohedas.

V. Quinta generación: familias Cano, García, Delgado y Búrdalo

1. Hijo de Martín Aranda García (Descendiente directo de Constantino Aranda Ruiz)

- **Concepción Aranda Búrdalo**
- **Agustín Aranda Búrdalo**

2. Hijo de Antonio Aranda García (No contrajo matrimonio ni tuvo descendencia).

3. Hijos de Francisco Aranda García

- **Antonina Aranda García**
- **Soledad Aranda García**
- **Florentina Aranda García**
- **Josefa Aranda García**
- **Francisca Aranda García**
- **María Luisa Aranda García**

4. Hijos de Victoria Aranda García

- **Julia Cano Aranda**
- **Fructuoso Cano Aranda**
- **Antonina Cano Aranda**

5. Hijos de Petra Aranda García

- **José Antonio Delgado Aranda**
- **Aurelia Delgado Aranda**
- **Antolina Delgado Aranda**
- **María del Pilar Delgado Aranda**

VI. Sexta generación: descendientes actuales en el Puerto de Santa Cruz

Entre los descendientes actuales que conservan la memoria y el vínculo familiar con el Siervo de Dios se encuentran:

- **Antonina Cano Aranda**
- **Antonina Aranda García**
- **Josefa Aranda García**
- **Concepción Aranda Búrdalo**
- **Agustín Aranda Búrdalo**
- **Angelines Delgado Mohedas**
- **José Antonio Muñoz Aranda**

De **Petra Aranda García** desciende la familia **Delgado Mohedas**, cuyo testimonio se conserva a través de **Angelines Delgado Mohedas**, quien recuerda haber escuchado en su niñez referencias al “tío que se fue a las misiones”, en alusión al Siervo de Dios Don José Vicente Aranda Garabato.

VII. Síntesis genealógica general

Generación	Persona / Rama	Relación con el Siervo de Dios	Observación
1 ^a	Juan Aranda (Getafe) y Petra Ruiz (Laredo)	Abuelos comunes	Origen de ambas ramas
2 ^a	Joaquín Aranda Ruiz / José Aranda Ruiz	Padre y tío paterno	Hermanos
3 ^a	José Vicente Aranda Garabato / Manuel Constantino Aranda Ruiz	Primos hermanos	Nexo entre ramas
4 ^a	Petra Juana y Celestino Valeriano Aranda García	Sobrinos segundos	Raíz de la familia del Puerto
5 ^a	Concepción, Agustín, Antonina, Josefa, Angelines, etc.	Tatarasobrinos	Descendencia viva en el Puerto
6 ^a	Jóvenes descendientes actuales	Quinto grado colateral	Portadores de la memoria familiar

VIII. Conclusión

El estudio genealógico confirma que las familias Aranda García, Cano Aranda, Búrdalo Aranda y Delgado Aranda, residentes hoy en el Puerto de Santa Cruz, proceden directamente de la rama colateral del Siervo de Dios Don José Vicente Aranda Garabato, compartiendo los mismos abuelos fundadores: Juan Aranda y Petra Ruiz.

Por tanto, estas familias pueden ser reconocidas como parientes consanguíneos de segundo y tercer grado del Siervo de Dios, y su testimonio constituye una memoria viva y valiosa para la Causa de Beatificación, al custodiar tanto los recuerdos orales como los documentos y devociones que mantienen presente la santidad y el ejemplo de Don José Vicente Aranda Garabato.